

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

EUROPEAN ROOTS OF SOCIAL PHILOSOPHY RUSSIAN CONSERVATISM

ЧЕСТНЕЙШИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*кандидат философских наук,
Филиал Северного (Арктического) федерального университета в г.
Северодвинске.*

ЧЕСТНЕЙШИНА ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат философских наук,
Северный (Арктический) федеральный университет.*

CHESTNEYSHIN NIKOLAY VASIL'EVICH,

*candidate of philosophical sciences,
Branch of the Northern (Arctic) federal University in Severodvinsk.*

CHESTNEYSHINA DIANA ANATOL'EVNA,

*candidate of philosophical sciences,
Northern (Arctic) federal University.*

В статье рассматривается проблема взаимодействия русского консерватизма и западноевропейской философской традиции в аспекте формирования указанного направления отечественной социально-философской мысли. На основе компаративного метода, принципов историзма и логико-контекстуальной реконструкции раскрывается влияние Просвещения, романтизма и европейского консерватизма на идейное содержание построений русских охранителей. Обосновывается положение о единстве культурно-смыслового поля русской и европейской социальной философии консерватизма. В результате проведенного анализа устанавливается сходство и различие основополагающих философских интенций данных течений общественной мысли.

The article deals with the problem of interaction between Russian conservatism and the Western European philosophical tradition in the aspect of the formation of this direction of Russian socio-philosophical thought. On the basis of the comparative method, the principles of historicism and logical-contextual reconstruction, the influence of Enlightenment, Romanticism and European conservatism on the ideological content of the constructions of Russian guardians is revealed. The article substantiates the position on the unity of the cultural and semantic field of the Russian and European social philosophy of conservatism. As a result of the analysis, the similarity and difference of the fundamental philosophical intentions of these currents of social thought are established.

Ключевые слова: консерватизм, Просвещение, романтизм, органицизм, антирационализм, антииндивидуализм, традиция.

Key words: conservatism, Enlightenment, romanticism, organism, anti-rationalism, anti-individualism, tradition.

Благодаря известному высказыванию К.Н. Леонтьева о том, что «охранение у каждой нации свое, у турка – турецкое, у англичанина – английское, у русского – русское; а либерализм у всех один» [5, с. 535], попытка выявить истоки русского консерватизма в западноевропейской философской и политической мысли может показаться, по меньшей мере, странной и нелогичной. Тем не менее, можно обратить внимание на определенный синхронизм формирования консерватизма в Европе и России – это конец XIX – начало XX вв., а также то обстоятельство, что русская культура в целом, после петровских реформ, находилась под очевидным влиянием европейской. Не избежал этого влияния и отечественный консерватизм. *Цель:* раскрыть основные источники социальной философии русского консерватизма в европейской философской и общественно-политической мысли в период формирования данного стиля мышления. *Задачи:* определить основные принципы и идеи европейской мысли, востребованные в отечественном консерватизме; оценить степень и аспекты их влияния в процессе становления русской консервативной традиции. *Методология* статьи основывается на компаративном подходе с использованием принципов историзма, герменевтики и логико-контекстуальной реконструкции, что обусловлено необходимостью интерпретации феномена консерватизма с учетом межкультурного взаимодействия и специфики цивилизационного развития в конкретную эпоху.

Обычно возникновение консерватизма связывается с реакцией на философию европейского Просвещения и Великую Французскую революцию. Вместе с тем необходимо отметить, что просветительская мысль оказала на русский консерватизм не только негативное влияние, вызвав критическую реакцию охранителей, как в Европе, так и в России. Дело в том, что политическая и философская позиция многих просветителей была далеко не однозначной, примером того может служить фигура Шарля Луи Монтескье (1689-1755), традиционно относимого к либерально-просветительскому направлению. Тем не менее, его идеи послужили опорой не только зарождающемуся либерализму, но и консерватизму, и, как утверждает К. Хюбнер, Монтескье «...может быть причислен к отцам романтической философии государства», поскольку он оказал большое влияние на немецкий романтизм «с систематической точки зрения» [7, с. 121-122]. Применительно к России, труд Монтескье «О духе законов» послужил главным источником «Наказа» Екатерины II, и, таким образом, он может также считаться идейным вдохновителем русского консерватизма. Органистическая концепция Монтескье, доказывающая зависимость политического устройства, социальных и правовых традиций, самого характера, «духа» народа от природно-географических условий государства, нашла благодатную почву в русском консерватизме, начиная от Екатерины II до евразийцев с их теорией «месторазвития». На основе идей Монтескье в отечественном консерватизме оформилась концепция зависимости антропологических типов от социокультурных традиций, национальных ценностей и быта народа.

Влияние немецкого романтизма на русский консерватизм состоит, прежде всего, в том, что на его основе традиционализм, органицизм, антииндивидуализм и антирационализм получили не только религиозное, но и философское, теоретическое обоснование. Органицистская методология романтизма непосредственно противостояла механицизму раннего Просвещения, в котором человек рассматривался как единственная первореальность, общественный атом, индивид, который черпает нормы поведения и законы не в Боге, а в самом себе.

В романтической философии, прежде всего у Новалиса (1772-1801) и Ф.В.Й. Шеллинга (1775-1854), обнаруживается совершенно иной подход. У них индивидуальным оказывается не индивид, а нация. Новалис прямо называет государство «макроантропосом», субстанциональным носителем которого является нация. Отношение индивидов к государству, у него выражается в «почитании древности, привязанности историческому строю, любви к памятникам праотцов, древним прославленным государственным родам» [7, с. 149]. Таким обра-

зом, человек рассматривается как существо сугубо национальное, как некое индивидуальное проявление общего «духа народа», не существующее вне рамок определенной традиции.

Хотя Шеллинг, по словам Б.Н. Чичерина, «в своих философских исследованиях он едва даже касался политики... многие его последователи переносили выработанные им идеи и на государственный организм» [8, с. 472]. В философии Шеллинга человек предстал как результат органического развития природы, которая, в свою очередь, являлась бессознательным продуктом Мирового Духа. Таким образом, в человеке соединяется и божественное (духовное) и природное (материальное) начала в своем тесном единстве. В организме, по Шеллингу, целое определяет части, а части целое, тем самым всеобщее и отдельное находятся в тесной взаимосвязи. Такие же отношения, по его мнению, складываются в государстве, где находятся в тесной взаимосвязи не только целое (государство) и часть (гражданин), но в нем объединяются свобода и необходимость. Необходимость выражает закон государства, а свобода состоит в том, что индивид на основании закона может раскрыть свое внутреннее и внешнее содержание. Данные положения романтиков нашли специфическое выражение и в русском консерватизме, особенно в философии славянофильства, но, приняв романтическую методологию органицизма, славянофилы интерпретировали идеи соотношения целого (общества) и части (личности), свободы и необходимости, традиции и личности в рамках православной религиозности, и на основе традиционного для России общинного быта народа.

Несомненным представляется и воздействие на русский консерватизм со стороны европейских консерваторов, в первую очередь таких, как Эдмунд Берк (1729-1797) и Жозеф де Местр (1753-1821). Последний, почти одновременно с «Запиской о древней и новой России» Карамзина, написал Александру I работу под названием «Четыре главы о России», составив тем самым конкуренцию отечественному консерватору. Несмотря на то, что взгляды указанных европейских охранителей имели определенные отличия, попытаемся выявить основные принципы осмысления человека и общества присущие им в целом:

1) благоговейное отношение к *святости традиции*, приоритетной по отношению к разуму. Следование традиции означает действие в соответствии с естественным ходом вещей в природе, сближаемым с многовековой мудростью, аккумулированной в опыте предков и понимаемым как некие «вечные основы» общественного бытия народа;

2) критика абсолютизации рационального способа познания действительности, способности познания человека, общества и мира признаются основанными на традиции, органичности и преемственности. Исключение возможности «рационалистических построек и перестроек общества и государства» [3, с. 99];

3) понимание человека, общества и государства как живых организмов, законы существования которых созданы Богом, и поэтому они не могут быть подвержены изменению без нанесения вреда;

4) отрицание индивидуализма; по утверждению де Местра: «Бог создал человека для общества» [6, с. 148], идеальный человек, для Э. Берка, – это тот, кто полностью отрешился от личной жизни и живет для блага своего народа [1, с. 113-114];

5) обоснование органической связи между человеком и конкретным типом общества, человек как абстрактное существо немислим с точки зрения консерваторов. «...В мире отнюдь нет *общечеловека*, – писал де Местр, – в своей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и т.д.; я знаю даже, благодаря Монтескье, что *можно быть Персиянином*, но касательно *общечеловека* я заявляю, что не встречал такового в своей жизни; если он и существует, то мне об этом неведомо» [6, с. 88].

6) критика либерально-индивидуалистической интерпретации прав и свобод человека. По Берку, законы и правила общественной жизни устанавливаются государством, а «человек имеет право жить согласно этим правилам» [1, с. 121], объем прав человека зависит от существующих традиций конкретного общества. Свобода, согласно Берку, благотворна только

тогда, когда сочетается с порядком и дисциплиной. Де Местр связывал объем прав, прежде всего, с социальным положением человека, указывая на зависимость прав от обязанностей, он отмечал, что «каждый человек должен исполнить определенный долг, а величина этого долга связана с его общественным положением и с размерами его средств» [6, с. 22].

7) утверждение необходимости социальной иерархии, всеобщее равенство признается невозможным, «существующим только на словах» [6, с. 147].

8) указание на греховность человеческой природы, обуреваемой страстями, отсюда вытекает необходимость обуздания человека с помощью власти, чтобы направить его к истинной цели, указать нравственный и религиозный смысл жизни. Таким образом, обосновывается обязательность подчинения человека церкви и государству в лице монарха. Но, если Берк видел потребность в тесном союзе церкви и государства, то де Местр настаивал на необходимости теократического устройства как наилучшего средства ограничения зла, присущего человеческой природе.

Данные принципы, за исключением последнего, были восприняты и адаптированы русскими консерваторами с учетом национальной специфики. Относительно положения де Местра о греховности человеческой природы следует отметить, что оно основывалось на католической интерпретации человека как существа греховного в самой своей сущности, тогда как в православной антропологии признается, что «человек в своей сущности сотворен был без греха, его природа безгрешна, склонность к греху как преступлению была заложена в свободном выборе воли» [4, с. 329]. На этом основании в отечественном консерватизме авторитет церкви и государства по отношению к человеку признается, прежде всего, в качестве нравственного авторитета, а не силового. Вместе с тем, следует отметить, что в русском консерватизме проблема прав человека была менее отчетливо выражена, по сравнению с европейским консерватизмом, особенно в его берковском варианте, исключение здесь составляет русский либеральный консерватизм.

Помимо ярко выраженного стремления русских консерваторов к апологии православных ценностей, отстаиванию религиозной самобытности России, специфику русской консервативной социальной философии обуславливала и антизападническая ориентация отечественных охранителей. В связи с этим, русские консерваторы считали, что либерально-индивидуалистическое мировоззрение является продуктом только европейской культуры. Поэтому главным мотивом их полемики было не столько стремление показать искусственность либеральных ценностей, сколько доказать их чуждость для русского человека и всей русской культуры. Следует отметить, что в русском консерватизме было углублено положение о социокультурной обусловленности человека, и особенно отчетливо это проявилось в творчестве славянофилов, Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева.

Таким образом, рецепция русским консерватизмом определенных идей и принципов европейских философов несколько не умаляет оригинальности и своеобразия данной парадигмы отечественной социальной философии, а подтверждает слова Б.П. Вышеславцева, что «не существует никакой специально русской философии. Но существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» [2, с. 154]. Поэтому следует признать, что русская философия в целом и консервативная парадигма в частности формировались и развивались в едином культурном пространстве с европейской, но со своей национальной спецификой. Это своеобразие проявилось, прежде всего, в учете отечественными консерваторами природно-географических условий, особенностей социально-политических институтов и религиозной традиции при построении концепций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс. 1991. № 9. С. 113-124.

2. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. Этика преображенного Эроса. М.: Республика, 1994. С. 153-324.
3. Карсавин Л.П. Жозеф де Местр // Вопросы философии. 1989. №3. С. 93-118.
4. Кривко А.Н., Щеглов А.П. Глава «О человеке» из «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М.: Наука, 2000. С. 326-332.
5. Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К.Н. Храм и Церковь. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 531-556.
6. Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. 216 с.
7. Хьюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М.: Канон+, 2001. 400 с.
8. Чичерин Б.Н. История политических учений. Т.2. СПб.: Изд-во РХГА, 2008. 752 с.

© Честнейшин Н.В., Честнейшина Д.А., 2022.